

5. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова. – Москва : Инфра-М, 2009. – 301 с. – Текст : непосредственный.

6. Кулькова, И. А. Рекрутинговый маркетинг в системе обеспечения компании квалифицированным персоналом / И. А. Кулькова, А. А. Смирнов. – URL: https://ekam-journal.com/images/6-2021/Kulkova_Smirnov.pdf. – Текст : электронный.

7. Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 с. – Текст : непосредственный.

8. Хотинская, Г. И. Нематериальные активы как фактор повышения конкурентоспособности компании: Финансово-экономический аспект / Г. И. Хотинская. – Текст : непосредственный // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 5.

УДК 339.13(470)

DOI

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОТЕИНОВЫХ БАТОНЧИКОВ

**ГРОСОВА Д.А.,
ассистент кафедры товароведения;**

**БАЛДИНА А.Е.,
обучающаяся кафедры товароведения,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В работе представлены результаты маркетингового исследования, проведенного с целью изучения интереса жителей Донецкой Народной Республики к употреблению протеиновых батончиков. Изучен социально-демографический портрет потребителя протеиновых батончиков. Выявлена частота и объём потребления, мотивационные факторы покупки, предпочтения по ценовому диапазону, маркам и добавкам в протеиновых батончиках.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок, опрос, спортивное питание, протеиновые батончики

MARKETING RESEARCH PROTEIN BAR MARKET

GROSOVA D.A.,
Assistant at the Department of Commodity Science;

BALDINA A.E.,
student of the Department of Commodity Science,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The paper presents the results of a marketing study conducted to study the interest of residents of the Donetsk People's Republic in consuming protein bars. The socio-demographic portrait of the consumer of protein bars has been studied. The frequency and volume of consumption, motivational factors for purchase, preferences for price range, brands and additives in protein bars were identified.

Keywords: marketing research, market, survey, sports nutrition, protein bars

Постановка задачи. Конкуренция на потребительском рынке, неопределённость в предпочтениях потребителей, необходимость постоянного введения новых продуктов, регулятивные ограничения и требования к качеству продукции являются главными проблемами, с которыми могут столкнуться производители протеиновых батончиков. С точки зрения потребителей, ключевыми проблемами являются: неудовлетворённость вкусовыми предпочтениями, ограниченный выбор продуктов, недостаточное информирование о пользе и эффективности протеиновых батончиков, а также высокая стоимость. В рамках маркетинговых исследований рынка протеиновых батончиков необходимо ясно сформулировать эти проблемы и идентифицировать их важность и приоритетность. Это поможет определить потенциальные возможности для разработки и внедрения новых продуктов, а также предоставить полезные рекомендации по улучшению уровня конкурентоспособности и удовлетворённости потребителей.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты исследуемой тематики нашли отражение в научных трудах авторитетных учёных: О. В. Метёлкиной [2], А. А. Грачёва [3], Д. М. Лебедева [4].

Актуальность. С увеличением интереса к здоровому образу жизни и правильному питанию в современном обществе изучение интереса к спортивному питанию является актуальной темой.

Протеиновые батончики набирают популярность среди потребителей, так как они являются удобным и вкусным способом удовлетворить потребность в белке. Исследование рынка протеиновых батончиков позволит изучить потребительский спрос, предпочтения и требования, а также конкурентную среду и возможности для развития и продвижения данного продукта. Эта информация помогает производителям и маркетологам разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для продвижения протеиновых батончиков на рынок и удовлетворения потребностей потребителей.

Цель статьи – провести маркетинговое исследование с целью изучения интереса жителей Донецкой Народной Республики к употреблению протеиновых батончиков. Изучить социально-демографический портрет потребителя протеиновых батончиков. Выявить частоту и объём потребления, мотивационные факторы покупки, предпочтения по ценовому диапазону, маркам и добавкам в протеиновых батончиках.

Изложение основного материала исследования. В маркетинговом исследовании рынка протеиновых батончиков приняли участие 137 человек. Анкетирование проводилось с 10 ноября по 20 декабря 2023 года среди жителей Донецкой Народной Республики, основными участниками были посетители спортклуба «Стимул» и обучающиеся ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ».

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: «Ваш пол», «Ваш возраст», «Род Вашей деятельности», «Ваше образование», «Как Вы относитесь к спортивному образу жизни», «Занимаетесь ли Вы спортом», «Сколько раз в неделю Вы занимаетесь спортом», «Необходимо ли, на Ваш взгляд, употреблять спортивное питание», «Ваше отношение к спортивному питанию», «Знакомы ли Вы со специализированными продуктами с высоким содержанием белка», «Как часто Вы употребляете протеиновые батончики», «Для каких целей вы обычно употребляете протеиновые батончики», «Какой вкус протеиновых батончиков вы предпочитаете», «Вы обращаете внимание на количество калорий и содержание сахара в протеиновых батончиках», «Чувствуете ли Вы разницу в эффективности протеиновых батончиков разных производителей», «Считаете ли Вы протеиновые батончики полноценной заменой приёма белка из обычной пищи», «Есть ли у Вас предпочтительные бренды протеиновых батончиков», «Ваше мнение: протеиновые

батончики – необходимый компонент спортивного рациона или необязательный продукт», «Критерии выбора протеиновых батончиков».

Результаты маркетингового опроса представлены на рис. 1-6.

В социологическом исследовании приняли участие 48 женщин и 89 мужчин. Среди них: 9,0% в возрасте до 18 лет, 62,0% – 18-25 лет, 19,0% – 26-35 лет и 10,0% – 36-55 лет. Большинство опрошиваемых – работающие (58%) и студенты (22%); остальные – школьники (5%), пенсионеры (7%) и другие (9%). Как выяснилось по результатам опроса, 52% респондентов ответили, что имеют высшее неоконченное, а 20% и 16% ответили, что имеют высшее и среднее, 12% – неоконченное среднее образование (рис. 1). При изучении позиции анкеты «Как Вы относитесь к спортивному образу жизни?» выявлено, что относятся к спортивному образу жизни положительно – 98%, отрицательно – 2%. На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» 70% выбрали вариант «занимаются спортом», тогда как только 8% не ведут спортивный образ жизни, 22% ответили, что занимаются спортом иногда. Среди тех, кто занимается спортом, 47% выбрали вариант «занимаются каждый день», 24% занимаются от 1 до 3 раз в неделю, 21% занимаются от 4 до 6 раз в неделю. Остальные 8% выбрали вариант «не занимаюсь» (рис. 2).

Рис. 1. Социально-демографический портрет респондентов, %

Таким образом, респонденты к спортивному образу жизни относятся положительно, большинство занимаются спортом каждый день. Структура употребления спортивного питания представлена следующим образом: треть опрошенных – 32% – уверены, что нужно всем, кто ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом; необходимо только профессиональным спортсменам – 27%; необходимо только тем, кто тренируется постоянно и без длительных перерывов – 22%; возможно, кому-то оно и необходимо, но только не мне – 12%; затрудняются ответить – 7%. Стоит отметить, что большинство опрошиваемых – 69% – имеют положительное отношение к спортивному питанию; нейтральное отношение – 17% и негативное – 14%. При изучении позиции анкеты «Знакомы ли со специализированными продуктами с высоким содержанием белка?» большинство опрошенных выбрали вариант «знакомы» – 65%, «не знакомы» – 2%, а 21% и 12% слышали и интересовались данными продуктами. Выявлено, что большинство опрошиваемых употребляют протеиновые батончики несколько раз в неделю – 41%; не употребляют – 24%; 1-2 раза в день – 14%; каждый день – 12%; редко – 9%. Детальная информация представлена на рис. 2.

Рис. 2. Распределение ответов по соотношению респондентов по спортивному образу жизни, %

При изучении, для каких целей обычно употребляют протеиновые батончики, 23% утверждают, что они помогают восстановиться после тренировок; 29% считают, что помогают

увеличить мышечную массу и силу; 4% используют как замену полноценного приёма пищи в течение дня; 20% используют в виде перекуса, 24% вообще не употребляют. При выборе вкуса спортивных батончиков наибольший акцент респонденты делают на шоколадный и фруктовый вкус – 34% и 29%, далее другой вариант (ванильный и со вкусом Сникерса, Баунти) – 25%, ореховый – 12%. В результате опроса определено, что большинство респондентов – 74% – не считают, что протеиновые батончики служат альтернативой источника белка, 21% считают иначе; 5% выбрали вариант «не уверен(а)». При выборе спортивного батончика у большинства респондентов есть предпочтительные бренды – 89%, остальные 11% пробуют разные бренды и выбирают то, что больше нравится (рис. 3). По мнению большинства респондентов, целью протеиновых батончиков является увеличение массы и восстановление силы после тренировки. Также результаты сообщают, что, по мнению респондентов, протеиновые батончики не служат альтернативой источника белка. 43% опрошенных уверены, что они удовлетворяют аппетит и утоляют голод; 47% – помогают контролировать вес и поддерживать форму; 10% считают, что удобны в переноске и питательны в походах или путешествиях.

Рис. 3. Отношение респондентов к спортивному питанию, %

По мнению респондентов, опираясь на вопрос «Протеиновые батончики – необходимый компонент спортивного рациона или необязательный продукт?» были сделаны следующие выводы: 37% считают, что они не имеют большого значения и можно обойтись без них; 31% считают, что они необходимы для достижения спортивных целей и поддержания активного образа жизни; остальные 32% считают, что могут быть полезны, но необязательны в общей диете. На вопрос «Вы осознаёте количество калорий и содержание сахара в протеиновых батончиках?» 42% респондентов ответили, что да, внимательно изучают состав и калорийность продукта перед покупкой, 31% предпочитают частично, обращают внимание на уровень сахара, но не очень забочусь о калориях, 27% обычно не обращают внимания на эту информацию. Отвечая на вопрос, чувствуете ли Вы разницу в эффективности протеиновых батончиков разных производителей, респонденты ответили, что замечают существенные различия – 26%; не особо чувствуют, им важнее вкус и удобство употребления – 34%; 40% не используют разные марки, чтобы сравнить (рис. 4-6).

Рис. 4. Отношение респондентов к протеиновым батончикам, %

При выборе спортивного батончика наибольший акцент респонденты делают на состав – 23%, на натуральные компоненты – 23%, большую роль играют отзывы друзей, знакомых, тренера – 22%, цена – 3%, раскрученность бренда – 12%, вкус и запах продукта – 17%.

Рис. 5. Отношение предпочтений протеиновых батончиков, %

Рис. 6. Соотношение респондентов по критериям выбора протеиновых батончиков, %

Таким образом, для хорошей реализации продукции главный акцент должен быть сделан на состав, отзывы друзей, знакомых, тренера, раскрученность бренда, далее вкус и запах, и приемлемую цену.

Выводы. Подытоживая вышеизложенное, следует констатировать: результаты маркетингового исследования позволили изучить интерес жителей Донецкой Народной Республики к употреблению протеиновых батончиков. Выявлено,

что к спортивному образу жизни респонденты относятся положительно и большинство из них занимаются спортом каждый день, треть опрошенных – 32% – уверены, что нужно употреблять спортивное питание всем, кто ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом. Большая часть респондентов ответили, что знакомы со специализированными продуктами с высоким содержанием белка. Протеиновые батончики помогают контролировать вес и поддерживать форму, их удобно брать собой в длительные поездки или путешествия. Как показало исследование, протеиновые батончики не являются обязательным продуктом для спортивного образа жизни. Перспективой дальнейших исследований является изучение конкурентов на потребительском рынке спортивного питания, в том числе протеиновых батончиков.

Список использованных источников

1. ГОСТ 34006 – 2016. Продукция пищевая специализированная. Продукция пищевая для питания спортсменов. Термины и определения. – Москва : Изд-во стандартов, 2017. – С. 11. – Текст : непосредственный.
2. Метёлкина, О. В. Маркетинговое исследование рынка продуктов питания для активного образа жизни / О. В. Метёлкина, И. В. Батюшкина. – Текст : непосредственный // Продукты питания и сырьё. – 2016. – № 2. – С. 49-51.
3. Грачёв, А. А. Современные тенденции рынка протеиновых батончиков для активного образа жизни / А. А. Грачёв, М. И. Краснова. – Текст : непосредственный // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2019. – № 4. – С. 28-33.
4. Лебедев, Д. М. Значение маркетинговых исследований для производителей продуктов питания для фитнес-индустрии / Д. М. Лебедев, В. П. Семёнов. – Текст : непосредственный // Потребительский рынок: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 62-66.
5. Корнеева, А. И. Исследование потребительского спроса на протеиновые батончики среди активных людей / А. И. Корнеева, Н. А. Борисова. – Текст : непосредственный // Маркетинговые исследования. – 2019. – № 2. – С. 47-52.